

Скульптор П. Клодт залишив каплицю у візантійському стилі, яку спроектував О. Тон, а також фігуру архістратиґа Михаїла, масонські символи, Володимирські зірки, проте фігуру князя і барельєф робить по-своєму, зовсім іншими. На новому проекті на грані п'єдесталу в прямокутній ніші з лицьового боку монумента розміщено барельєф, він має назву "Хрещення народу руського". Висота барельєфу 4 аршини, ширина – 3, вага – 156 пудів. На ньому зображено момент хрещення киян. Композиція барельєфа багатофігурна, складається з кількох самостійних груп. Праворуч – група жінок, одна з них тримає на руках дитину, що посміхається; у другій групі – старий дід, якого привели на хрещення син і онук. Над ними інша група киян, чиє хрещення вже відбулося. З одного боку священник дає новопроевітленим християнам цілувати хрест, з іншого – здійснюється святе миропомазання. На барельєфі зображений святий Володимир, він задумливо споглядає на нових християн, молиться Богу, вручає йому себе і свій народ. Об'єднує всю багатофігурну композицію постать єпископа, який благословляє хрестом нових християн, поруч з ним – два дякони. Загалом цей барельєф налічує 17 фігур: князя Володимира, єпископа, трьох священників, трьох дяконів, чотирьох чоловіків, які щойно прийняли нову віру, а також чотирьох жінок і одну маленьку дитину [5].

У верхній частині п'єдесталу рельєфно виконаний з бронзи у декоративній ніші покровитель Києва – архістратиґ Михаїл. Його показано на повний зріст, у правій руці він тримає меч, у лівій щит. Меч у нього опущений донизу, що засвідчує упокорення покровителя міста. На більш ранніх зображеннях Михаїла можна побачити з мечем, піднятим догори, це символізує незалежність держави. Святий одягнений у військові шати. Нижче у центрі кілеподібної ніші розміщено ордени – володимирська зірка праворуч і володимирські хрести ліворуч.

Отже вирішення барельєфа, фігури архістратиґа Михаїла, володимирської зірки і володимирських хрестів – які ми зараз бачимо на пам'ятнику князю Володимиру, належить одному з кращих скульпторів миколаївської доби Петру Карловичу Клодту.

Примітки

1. РГИА, ф. 789, оп.1, ч. 2, д. 1721.
2. РГИА, ф. 472, оп. 17 (3), 935, д. 403, л. 4.
3. История русского искусства. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1963. –Т. 8, кн. 1. – 706 с.
4. РГИА, ф. 218 , оп. 4, д. 1200, л. 6.
5. *Закревский Н.* Описание Киева : в 2 т. – М., 1868. – Т. 1. – 425 с.

Уліганець С. І.

Кандидат географічних наук, доцент

Мельник Л. В.

Кандидат географічних наук, науковий співробітник

Панченко В. В.

Студент

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

РЕЛІГІЙНА СПАДЩИНА ЯК ЕЛЕМЕНТ ТУРИЗМУ В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ, УГОРЩИНОЮ ТА РУМУНІЄЮ)

Туризм здатен забезпечити не тільки економічне процвітання, але і реально вплинути на соціальний і духовний розвиток суспільства, сприяти зміцненню миру, безпеки, досягненню взаєморозуміння і дружби між народами, формуванню якісно нової культури людських стосунків, що ґрунтується на принципах толерантності, взаємовідповідальності, поваги до інших поглядів, цінностей і переконань. Адже в сучасному світі практично не існує етнічно однорідних держав, і для розвитку міжнародного співробітництва необхідне встановлення міжкультурного діалогу, зокрема екуменічного, в якому духовно-етичні аспекти різноконфесійної співпраці набувають особливого значення. Виняткова роль для забезпечення такого діалогу належить релігійному туризму, завдяки якому відбувається безперервний обмін духовно-культурними цінностями, так як культура кожного народу, якою б самотньою вона не була, завжди формувалась у взаємозв'язку з культурами інших народів.

Такий інтерес спричинив масовий сплеск т.зв. “релігійного туризму”, що полягає у відвіданні представниками різних верств населення місць, пов’язаних з особливо значущими для духовного життя народу подіями і явищами, легендами і переказами. “Релігійний туризм” є явищем сучасного соціокультурного життя, обумовленим посиленням інтересу до минулого своєї країни, і по суті мало пов’язане з певною конфесійною належністю чи навіть із наявністю власне релігійних переконань.

Разом з тим, сьогодні дедалі виразніше простежується відродження культурних традицій паломництва – відвідання святих місць з метою релігійного поклоніння, чим власне паломництво суттєво відрізняється від “релігійного туризму”. Якщо для учасників останнього метою подорожі є пізнання та осмислення певних фактів, подій, явищ духовного життя народу в далекому минулому чи сучасному, то для людей віруючих паломництво – один із найвагоміших чинників формування та утвердження духовності через безпосередній контакт із предметами поклоніння, усталеними в межах певної конфесії.

Саме необхідністю усвідомлення та обґрунтування цієї принципової відмінності між двома означеними явищами з метою врахування їх у практиці організації масового туризму обумовлений вибір теми нашого дослідження.

В рамках проекту ERASMUS+Key Action 1 “Back to the Nature”, метою якого був пошук дієвих прикладів поєднання сталого управління територією та розвитком екологічного та сільського туризму з економічної, культурної, соціальної та екологічної точок зору.

Місцем проведення даного проекту був один зі східних регіонів Угорщини – з центром у містечку Вашарошнамень, що в медьє Сабольч-Сатмар-Берег біля спільного кордону Румунії-України-Угорщини.

Одне з ключових місць в характеристиці розвитку сільського туризму в даному регіоні за результатами проекту було визначено використання релігійної спадщини в просуванні сільської культури та туризму в сільській місцевості. Там функціонують релігійні маршрути по Реформатським церквам XVI ст., які збереглися в селах регіону. Саме ці релігійні маршрути відіграють одну з визначальних ролей в розвитку сільського туризму регіону і є репрезентативною частиною культури даної місцевості.

Одним із важливих завдань у релігійному туризмі як науковому напрямку, що формується, є інвентаризація та оцінка релігійно-туристичних (чи сакральнотуристичних) ресурсів, які визначають сакральнотуристичний потенціал і є основою для створення відповідного продукту.

Сакральнотуристичний потенціал певної території сформований сукупністю наявних ресурсів: окремих споруд (церкви, костелу, каплиці, дзвіниці) чи ансамблів (комплексів споруд, монастиря, Лаври, духовного центру), визначних місць (джерела або криниці, печери, хресної дороги), а також сакральних реліквій (чудотворних ікон чи розп’яття Ісуса Христа, мощей святих і блаженних тощо), придатних для створення сакральнотуристичного продукту та реалізації відповідних паломницьких (або сакральнотуристичних) турів чи екскурсій.

У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи аналізу і синтезу, узагальнення й аналогії, що сприяли всебічному вивченню цієї проблеми.

Використана методологія дала можливість визначити специфіку й особливості місць поклоніння Закарпаття, а також всебічно дослідити релігійну спадщину сільської місцевості на прикладі розвитку релігійного туризму в транскордонних регіонах України, Угорщини та Румунії.

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці іноземних і сучасних вітчизняних учених: Р. Отто, У. Джеймса, К.-Г. Юнга, М. Шелера, Ф. Хайлера, М. Еліаде, Т. Горбаченко, М. Заковича, Л. Конотоп, А. Колодного, В. Лубського, І. Мозкового, О. Предко, О. Сагана, Л. Філіпович, А. Глушака, В. Долі, В. Павлюка, П. Кралука, В. Клімова, М. Бабія, В. Борейка, М. Лінецького, Б. Куценюк.

Закарпаття з давніх часів відіграло і нині відіграє велику роль в історії, економіці, культурі, політиці українського, польського, угорського, словацького, румунського, австрійського, чехословацького та інших народів. Віддаленість від центру зумовила певну етнокультурну консервацію населення регіону. Це призвело до збереження багатьох етнографічних груп, які є носіями особливих діалектів, способів життя, традицій, ремесел. Етнічна та історична спорідненість прикордонних територій, зокрема наявність національних меншин, близькість елементів соціальної психології і культури, спільне використання ресурсів та інфраструктурного забезпечення зумовлюють високу ефективність транспериферичних зв’язків.

Вкрай вигідне географічне положення створило сприятливі умови для розвитку цього ре-

гіону. Територією Закарпатської області з давніх-давен проходили основні шляхи між Сходом і Заходом. Закарпаття з давніх часів привертало увагу різних племен і народів, які залишали на території області велику кількість історичних, археологічних та географічних пам'яток.

На території Закарпатської обл. найбільш поширеними є православні та римо-католицькі церкви та монастирі. Реформатство вважається третьою за чисельністю віруванням на Закарпатті. Воно поширене, переважно, в прикордонних з Угорщиною районах, у т.зв. українській частині історичного регіону Берег, а це в свою чергу – виключно низовинна частина Закарпатської обл. Саме тут збереглися і діють реформатські церкви і сьогодні.

Іл. 1. Картохсхема розташування реформатських церков Закарпатської обл. (Україна) включених до міжнародного релігійного маршруту [на основі статистичних даних джерела 2]

Загалом на території Закарпаття до релігійних маршрутів середньовічних реформатських церков віднесено 15 культових споруд, які зосереджені в шести адміністративних районах області: п'ять у Берегівському, по три у Виноградівському та Ужгородському, два у Хустському, по одному в Тячівському та Мукачівському. Питання датування даних церков в деяких випадках є надзвичайно спірними. У більшості випадків, використовують встановлені дані найстарішого з об'єктів, які збереглися донині: фрески, вівтар, мури, окремі приміщення тощо. Також варто зазначити, що не всі церкви зберегли приналежність до Реформатської церкви, а зараз використовуються як римо-католицькі або греко-католицькі.

Табл. 1. Реформатські церкви Закарпатської обл., Україна

№	Населений пункт	Приналежність*	Датування (ст.)	Адміністративний район
3.1	Оклі	Р	XV	Виноградівський
3.2	Чорнотисів	РК	XIII	Виноградівський
3.3	Велика Бийгань	Р	XV	Берегівський
3.4	Тячів	Р	XIII	Тячівський
3.5	Бене	Р	XIII	Берегівський
3.6	Горяни (Ужгород)	ГК	XI	Ужгородський
3.7	Мужієво	Р	XIV	Берегівський
3.8	Ужгород	ГК	XVIII	Ужгородський
3.9	Берегове	РК	XIII	Берегівський
3.10	Хуст	Р	XIV	Хустський
3.11	Виноградів	РК	XVI	Виноградівський
3.12	Вишково	Р	XIV	Хустський
3.13	Четфалва	Р	XVIII	Берегівський
3.14	Мукачеве	ГК	XV	Мукачівський
3.15	Паладь-Комарівці	РК	XV	Ужгородський

* Р – реформатські церкви; ГК – греко-католицькі церкви; РК – римо-католицькі церкви

Дані об'єкти спадщини використовуються в релігійному маршруті переважно для угорських туристів по околицям історичної обл. Берег “Дорога в загублений рай Закарпаття”. Цей маршрут є продовження туристичного походу паломників та звичайних туристів, які відкривають для себе культуру угорської частини регіону Берег, доповнюючи її збереженими середньовічними церквами української частини даного історичного краю. Середньовічні церкви Закарпаття виступають наче лінією східного кордону західного християнства де закінчується готичний стиль в архітектурі, а на Сході бере початок земля дерев'яних церков та православ'я.

Жудець Сату-Маре – адміністративний регіон Румунії на Північному Заході країни, який межує з Україною та Угорщиною. Його часто асоціюють з історичними регіонами Трансильванія, Кришани та Мармарошиною.

Табл. 2. Реформатські церкви в жудеці Сату-Маре, Румунія.

№	Населений пункт	Приналежність*	Датування (ст.)	Комуна
С.1	Акиш	Р	XIV	Акиш
С.2	Негрешть-Оаш	П	XIV	місто Негрешть-Оаш
С.3	Беря	Р	XIII	Чумешть
С.4	Біксад	П	XV	Біксад
С.5	Чумешть	Р	XIII	Чумешть
С.6	Агріш	Р	XIV	Агріш
С.7	Кеплень	РК	XVIII	Кеплень
С.8	Белтіуг	РК	XVIII	Белтіуг
С.9	Цегя	Р	XIV	Крайдоролц
С.10	Лівада	Р	XVIII	місто Лівада
С.11	Корунд	П	XV	Богданд
С.12	Тешнад	Р	XVI	місто Тешнад
С.13	Ветіш	Р	XV	Ветіш

* Р – реформатські церкви; П – православні церкви; РК – римо-католицькі церкви

Наразі реформатами на цій території є виключно етнічні угорці. Саме в часи панування над цією територією угорських держав і були побудовані реформатські церкви. Загалом в районі налічується 13 таких церков: три в містах та десять в сільських комунах.

Іл. 2. Картохема розташування реформатських церков жудеці Сату-Маре (Румунія) включених до міжнародного релігійного маршруту [на основі статистичних даних джерела 2]

Наразі розробляються тематичні релігійні тури по даних культових об'єктах. І, не зважаючи на візові формальності в організації туризму між Угорщиною та Румунією, потоки угорських туристів в цій території є слабшими ніж на Закарпаття.

Медьє Сабољч-Сатмар-Берег знаходиться на крайньому Північному Сході Угорщини. Особливістю регіону є район міжріччя Тиси, Самошу, Красни та Туру. Протягом багатьох століть там формувалася специфічна культура сільського населення угорців на р. Тиса.

На сьогодні, культурна спадщина та самобутність цих сільських територій збереглася не лише у вигляді традицій та творчості, а й у сакральних об'єктах. Цей регіон надзвичайно багатий на збережені церкви реформатів, які є у більшості великих сел регіону.

Табл. 3. Реформатські церкви в медьє Сабољч-Сатмар-Берег, Угорщина

	Населений пункт	Приналежність*	Датування (ст.)	Яраш
Б.1	Анарч	Р	XV	Кішвардський
Б.2	Бакталорантхаза	РК	XIV	Бакталорантазський
Б.3	Берегдароц	Р	XV	Вашарошнаменський
Б.4	Берегшурань	Р	XIV	Вашарошнаменський
Б.5	Чарода	Р	XVI	Вашарошнаменський
Б.6	Чегьолд	Р	XVI	Вашарошнаменський
Б.7	Ченгер	Р	XVII	Ченгерський
Б.8	Ченгерсіма	Р	XVI	Ченгерський
Б.9	Фегердьярмат	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.10	Гочай	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.11	Дюде	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.12	Янкмайтіш	РК	XV	Фехердьярматський
Б.13	Кішсекереш	Р	XVI	Фехердьярматський
Б.14	Кішварда	РК	XIV	Кішвардський
Б.15	Кьолче	Р	XV	Фехердьярматський
Б.16	Лашкод	Р	XV	Бакталорантазський
Б.17	Лоня	Р	XIII	Вашарошнаменський
Б.18	Марокпапі	Р	XIV	Вашарошнаменський
Б.19	Надяр	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.20	Надьгерйц	Р	XVI	Ченгерський
Б.21	Надьсекереш	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.22	Шонкад	Р	XV	Фехердьярматський
Б.23	Сабољч	Р	XI	Ньїредьгазський
Б.24	Самошбеч	Р	XV	Ченгерський
Б.25	Самоштотарфалва	Р	XII	Ченгерський
Б.26	Самошуйлок	Р	XV	Фехердьярматський
Б.27	Секей	Р	XIV	Кемечеський
Б.28	Такош	Р	XVIII	Вашарошнаменський
Б.29	Тарпа	Р	XIV	Вашарошнаменський
Б.30	Тісакород	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.31	Тисасентмартон	Р	XIV	Загонський
Б.32	Торньошпалца	Р	XV	Кішвардський
Б.33	Туріштванді	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.34	Турріче	Р	XIV	Фехердьярматський
Б.35	Вая	Р	XIV	Матесалькський
Б.36	Вамошата	Р	XIV	Вашарошнаменський
Б.37	Вамошоросі	Р	XV	Фехердьярматський

Загалом у даному районі Угорщини зосереджено 37 реформатських церков. Переважна їх більшість розташована в Вашарошнаменському та Фехердьярматському ярашах, а також в інших адміністративних ярашах: Матесалькському, Кішвардському, Загонському, Кемечеському, Бакталорантазському, Ньїредьгазському та Ченгерському.

Даний регіон є базовим для релігійних маршрутів та турів, які створені для популяризації сільської культури шляхом використання церков Реформатів. “Шлях по легендам, чудесам, між надземними та небесними палацами” представляє маршрут між містом Ньїредьгаза та Надькарой.

Також існує релігійних маршрут по місцям спадщини Сент Ласло “Через світ нових церков, замків та фортець”: шлях між пам’ятними місцям історії, між реліквіями культури та мистецтва. Це маршрут через релігійну спадщину до найдивовижніших аристократичних архітектурних пам’яток стилів бароко, епохи Відродження та еклектичного напрямку, які зберегло в собі угорське село.

До того ж існує і тематичний релігійний маршрут “Шляхи реформатизму” – через світ готики до колиски реформатизму та угорської літератури. Тур також пов’язаний з культурною спадщиною села та використовує в собі засоби розміщення сільського туризму.

Іл. 3. Картохема розташування реформатських церков медье Сабольч-Сатмар-Берег (Угорщина), включених до міжнародного релігійного маршруту [на основі статистичних даних джерела 2]

Реформатські церкви цього угорського регіону є чи не основним об’єктом показу в селах. Вони акумулюють переважну більшість культурної самобутності певної сільської громади. А разом з тим, репрезентують історичні її зміни та збереження традицій з часом.

Навколо таких релігійних осередків формуються засоби розміщення сільського туризму, які пропонують свої послуги паломникам та учасникам таких релігійних турів. Водночас, вони використовують саму релігійну спадщину як елемент показу сільського туризму для свої гостей, для яких релігійна складова не була основною при плануванні їхнього відпочинку. Тим самим спостерігається симбіоз функціонування релігійного та сільського туризму в сільській місцевості медье Сабольч-Сатмар-Берег.

Дана мережа реформатських церков на транскордонних територіях як мінімум трьох країн: України, Угорщини та Румунії (а також є можливості пошуку таких релігійних об’єктів і на території Словаччини) та їх використання для розвитку туризму в рамках сталого розвитку сільських місцевостей та збереження культурної спадщини є прикладом для наслідування.

В організації презентованої мережі релігійних культових споруд чітко прослідковується і пропагандистська функція таких релігійних маршрутів, враховуючи цільову групу паломників – угорців. Однією з функцій даного маршруту є популяризація та збереження культурної одноманітності між угорцями в прикордонній території.

Лл. 4. Картохсхема розташування реформатських церков на транскордонних територіях України, Угорщини та Румунії [на основі статистичних даних джерела 2]

Дана практика може бути ефективною для організації подібних маршрутів українською стороною у різних прикордонних районах задля поширення культурного обміну та збереження культурних зв'язків з українським етнічним населенням на території інших держав. Також вона буде дієвою як в одноплановому характері (плануванням маршрутів однієї релігійної приналежності культових споруд), так і при плануванні мультикультурних маршрутів. До того ж, перспективним залишається й організація таких релігійних маршрутів не лише на прикордонних територіях, а й усередині країни, що допоможе краще поєднати культуру всередині громад великих регіонів через посередництво інструменту впливу релігії.

Висновки. Незважаючи на значну саме релігійну складову даних маршрутів слід відзначити, що досвід угорського медье Медье Сабольч-Сатмар-Берег показує, що носієм такої релігійної спадщини виступає в першу чергу сільська місцевість. А це дозволяє використовувати сакральні ресурси села в сільському туризмі та сталому розвитку сільських місцевостей, що наразі є надзвичайно актуальним для всієї території України, а особливо – для Закарпаття, на території якого сільський туризм досяг значного рівня розвитку.

Примітки

1. Erasmus+project called “Back to the Nature”, Vasarosnameny, Hungary, 01.06.2015-16.06.2015 – Identification number 2014-3-HU02-KA105-000647.
2. Középkori Templomok Útja. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.temple-tour.eu/hu>.
3. Дмитрук О. Ю., Уліганець С. І. Ландшафтно-рекреаційні системи Закарпатської області: монографія. – Ірпінь : Видавництво НУДПСУ, 2013. – 200 с.

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондівій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

Толочко Л. І.	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
Уліганець С. І.	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	81
Мельник Л. В.		
Панченко В. В.		
Черевко І. А.	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. – корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	88
Грищенко В. В.		
Шульц І. В.	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	91

Церковна археологія Лівобережної України

Бакуменко Я. С.	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
Бондар О. М.	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
Гарига-Грихно М. М.	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами Шестовицького некрополя	100
Гейда О. С.	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
Казимір В. А.	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
Кондратьєв І. В.	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
Міхеєнко К. М.	Закомарний храм Київської Русі	112
Подлевський С. В.	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
Рига Д. В.	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
Руденко В. Я.	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ – початку ХІХ ст.	118
Новик Т. Г.		
Тарасенко О. Ф.	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
Терещенко О. В.	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ – початок ХІХ ст.)	124
Ситий Ю. М.		
Черненко О. Є.	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові	130
Чугаєва І. К.	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	134

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Бабич О. І.	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
Борисов Д. В.	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі архівних та археологічних джерел	139
Нетудихаткін І. А.		
Волощенко С. А.	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
Дутczyk Rafał	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na Świętej Górze Athos	144
Друздєв О. В.	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до собору в Замості. Церковний аспект	147
Жиленко І. В.	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
Крайня О. О.	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври ХVІІІ–ХІХ ст.	154
Нікітенко М. М.	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в контексті одного з головних аспектів свята Преображення	157
Омельчук В. В.	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим хорунжим Миколою Ханенком	160
Пацай Т. А.	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
Перепелиця А. І.	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
Путова Г. В.	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд фондів	167

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про тасмний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016